

ENQUÊTE MÉMOIRE MEEF

Je suis :

Enseignant

Etudiant

Questionnaire Mémoire MEEF

En cette fin de période universitaire nous souhaiterions vous poser plusieurs questions à propos du mémoire à réaliser durant votre formation MEEF. Ce questionnaire s'inscrit dans le cadre d'une recherche conduite au sein d'Aix-Marseille Université consacrée au développement professionnel des enseignants en formation initiale.

Bien que dépourvues d'informations directement nominatives, nous souhaitons vous indiquer que les données ainsi recueillies seront enregistrées dans un fichier informatisé et sécurisé et ne donneront pas lieu à transferts vers des institutions autres qu'universitaires. La base légale retenue du traitement des données recueillies sera votre consentement et nous vous remercions par avance de votre participation à cette recherche. Les données seront conservées durant la réalisation de la recherche et moins de 2 ans après la fin de cette dernière. Ces données feront l'objet d'un cryptage et d'une protection par mot de passe. Vous pourrez évidemment à tout moment exiger le retrait de votre consentement, accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de ces dernières.

En cas de difficultés dans l'exercice de vos droits ou pour plus d'informations sur ces derniers, vous pouvez contacter l'équipe de recherche (vincent.grosstephan@univ-amu.fr ; perrine.martin@univ-amu.fr)

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Veillez préciser votre sexe

- Masculin
- Féminin
- Autre

Précisez votre spécialité du master MEEF

Mention 1 (Professeur des écoles)

Mention 2 (Enseignant du second degré)

Mention 3 (CPE)

Mention 4 (Pratique et ingénierie de formation)

Dans quelle discipline ?

Dans quelle INSPE suivez-vous votre master ?

Quelle votre thématique de mémoire ?

Votre mémoire porte-t-il sur

L'activité des élèves

L'activité des enseignants

L'activité des personnels éducatifs

Autres acteurs (Parents, AESH, associations...)

Avez-vous déjà réalisé un mémoire de recherche ? (Exemple Travail d'Étude et de Recherche de licence...)

Oui

Non

Démarche d'élaboration du mémoire

Comment avez-vous choisi le thème de votre mémoire ? (Un seul choix possible)

Suite à une observation lors d'un stage

Intérêt personnel sur cette question

Une thématique vue en cours

Une thématique proposée par un enseignant

Pour m'intégrer à un projet de recherche

Autre (Précisez)

Autre (Précisez) :

Comment vos enseignants vous ont-ils aidé à formuler les questionnements découlant du thème de votre recherche et à définir votre question de départ ?

Pensez-vous que les thématiques de travail et/ou de recherche de vos enseignants ont influencé le choix du thème de votre mémoire ?

Oui

Non

Précisez si vous le souhaitez

Comment avez-vous réalisé votre revue de la littérature ? (Plusieurs choix possibles)

- En synthétisant les travaux déjà réalisés sur la question
- En définissant des notions et des concepts
- En faisant des recherches par mots-clés
- A partir de ressources données ou indiquées par l'enseignant (articles, ouvrages, documents professionnels...)

Comment votre problématique a-t-elle été validée ?(Un seul choix possible)

- Par une auto-évaluation au regard des attendus annoncés par l'enseignant
- Par l'enseignant
- Par co-évaluation par les pairs
- Par le tuteur ou la tutrice de stage
- Autre (précisez)

Autre (précisez) :

Précisez le ou les moteurs de recherche et plateformes de revues utilisés

- Google
- Google scholar
- Cairn
- Isidore
- Erudit
- OpenEdition
- Persée
- Web of science
- Autre (Précisez)

Autre (Précisez) :

Quels outils avez-vous utilisés pour la recherche et l'organisation des informations ? (Plusieurs choix possibles)

- IA génératives de textes ou de contenu du type ChatGPT, QuillBot, copilote, Dall-e, etc.
- Outils de gestion de références bibliographiques (ex: Zotero, Mendeley)
- Logiciels d'analyse de texte (ex: Python NLTK, IBM Watson)
- Autres (à spécifier)

Autres (à spécifier) :

Avez-vous utilisé l'intelligence artificielle dans la rédaction de votre mémoire universitaire ?

- oui
- non

A quel moment avez-vous utilisé l'intelligence artificielle dans la rédaction de votre mémoire ? (Plusieurs choix possibles)

- Pour définir votre problématique
- Pour rédiger votre état de l'art
- Pour compléter des recherches initiales par d'autres ressources
- Autres (Précisez)

Autres (Précisez) :

Avez-vous trouvé que l'intelligence artificielle vous a aidé à identifier des ressources pertinentes pour votre mémoire universitaire ?

- Oui
- Non

Pour quelles raisons utilisez-vous principalement un générateur de texte dans votre travail sur le mémoire ?

- Pour générer des idées et des points de départ
- Pour développer et structurer des sections spécifiques
- Pour reformuler des phrases et améliorer la rédaction
- Pour obtenir des explications et clarifications sur des concepts complexes

Quelle part du contenu de votre mémoire provient directement d'un générateur de texte ?

Moins de 25%

Entre 50% et 75%

Comment évaluez-vous la qualité du contenu généré par le générateur de texte pour votre mémoire ?

Faible qualité

Très haute qualité

Avez-vous constaté une amélioration de la qualité de votre rédaction et de votre analyse grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans votre mémoire universitaire ?

- Oui, significativement
- Oui, légèrement
- Non, pas d'amélioration

Avez-vous acquis des compétences/connaissances supplémentaires en utilisant l'intelligence artificielle dans la rédaction de votre mémoire ? (Plusieurs choix possibles)

- Oui, des compétences techniques spécifiques à l'IA
- Oui, des connaissances supplémentaires dans ma thématique
- Oui, des compétences rédactionnelles en terme de qualité argumentaire
- Non aucune
- Autres compétences/connaissances à préciser

Autres compétences/connaissances à préciser :

Avez-vous pris en compte les questions éthiques liées à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans votre mémoire universitaire, notamment en ce qui concerne le plagiat et la transparence dans l'utilisation d'algorithmes ?

- Oui
- Non

Pensez-vous que l'utilisation de générateurs de texte devrait être réglementée ou restreinte dans le cadre de la rédaction des mémoires universitaires ?

Oui, elle devrait être strictement réglementée

Oui, mais avec des restrictions modérées

Non, elle ne devrait pas être restreinte

Je ne sais pas

Quelle(s) méthode avez-vous utilisée(s) pour recueillir vos données ? (Plusieurs choix possibles)

- Questionnaire
- Observations
- Entretiens
- Passation de tests
- Analyses de traces d'activité des élèves et/ou des enseignants
- Autre (Précisez)

Autre (Précisez) :

Pourquoi avez-vous choisi votre méthode de recueil de données plutôt qu'une autre? (Plusieurs choix possibles)

- En raison de mon sujet de recherche
- En raison de ma connaissance des différentes méthodes existantes
- En raison de contraintes de temps
- Pour disposer d'une quantité importante de données
- Pour disposer de données qualitatives
- Autre (précisez)

Autre (précisez) :

Comment avez-vous procédé pour analyser vos données ? (Plusieurs choix possibles)

- Analyse statistique
- Analyse qualitative (verbatim, actions des élèves et/ou des enseignants et/ou d'autres acteurs...)

Comment votre choix de la méthode a-t-il été validé ?

- Par une auto-évaluation au regard des attendus annoncés par l'enseignant
- Par l'enseignant
- Par co-évaluation par les pairs
- Autre (précisez)

Autre (précisez) :

Quels éléments avez-vous mis dans votre discussion?

Comment la finalisation de l'analyse et de l'interprétation ont-elles été validées ?

- Par une auto-évaluation au regard des attendus annoncés par l'enseignant
- Par l'enseignant
- Par co-évaluation par les pairs
- Autre (précisez)

Autre (précisez) :

Critères d'évaluation de votre mémoire

Pensez-vous avoir eu une bonne connaissance des attendus du mémoire ?

- Oui
- Non

A quel moment avez-vous été informés de ces attendus ?

Par quel moyen principal avez-vous été informés de ces attendus ?

- Par la présentation de l'enseignant
- Par les pairs
- Par la consultation de documents déposés sur l'espace numérique institutionnel
- Autre (précisez)

Autre (précisez) :

Lien démarche de recherche et pratique professionnelle

Avez-vous mobilisé vos expériences professionnelles dans votre mémoire de recherche pour nourrir votre réflexion théorique et votre analyse?

- Oui
 Non

Pensez-vous que votre mémoire pourrait avoir un impact sur votre future pratique professionnelle ?

Oui

Non

Précisez pourquoi si vous le souhaitez

En cette fin de période universitaire, nous souhaiterions vous poser plusieurs questions à propos du mémoire que doivent réaliser les étudiants durant le master MEEF. Ce questionnaire s'inscrit dans le cadre d'une recherche conduite au sein d'Aix-Marseille Université consacrée au développement professionnel des enseignants en formation initiale. Ce questionnaire portera plus spécifiquement sur les usages des savoirs scientifiques mobilisés et/ou construits dans le mémoire de Master, dans la conceptualisation et la mise en œuvre de son activité professionnelle d'enseignant.

Bien que dépourvues d'informations directement nominatives, nous souhaitons vous indiquer que les données ainsi recueillies seront enregistrées dans un fichier informatisé et sécurisé et ne donneront pas lieu à transferts vers des institutions autres qu'universitaires. La base légale retenue du traitement des données recueillies sera votre consentement et nous vous remercions par avance de votre participation à cette recherche. Les données seront conservées durant la réalisation de la recherche et moins de 2 ans après la fin de cette dernière. Ces données feront l'objet d'un cryptage et d'une protection par mot de passe. Vous pourrez évidemment à tout moment exiger le retrait de votre consentement, accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de ces dernières.

En cas de difficultés dans l'exercice de vos droits ou pour plus d'informations sur ces derniers, vous pouvez contacter l'équipe de recherche

(vincent.grosstephan@univ-amu.fr ; perrine.martin@univ-amu.fr).

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Veillez préciser votre sexe

- Masculin
- Féminin
- Autre

Année d'ancienneté dans l'enseignement supérieur :

5 ans

Plus de 25 ans

Statut professionnel

Enseignant-chercheur

Docteur contractuel

ATER

Enseignant du premier degré

Enseignant du second degré

Précisez

MCF

MCF HDR

PU

Merci de précisez

temps plein

temps partagé

vacataire

PFA

titulaire d'un master

titulaire d'un doctorat

Discipline enseignée (le cas échéant)

Dans quelle INSPE enseignez-vous ?

Expérience dans l'encadrement de mémoires de master MEEF

5 ans

25 ans

Combien encadrez vous de mémoires par an ?

Moins de 10

Entre 10 et 15

Entre 15 et 30

Au delà de 30

Dans quelle mention encadrez-vous des mémoires ? Si cet encadrement concerne plusieurs mentions, classez par ordre d'importance vos réponses.

Mention 1 (Professeur des écoles)

Mention 2 (Enseignant second degré)

Mention 3 (CPE)

Mention 4 (Pratiques et ingénierie de formation)

Glissez-déposez vos réponses ici, et ordonnez-les

Autres informations pertinentes à partager concernant votre profil professionnel ou académique :

Encadrement des mémoires de master MEEF

Pouvez-vous décrire comment vous guidez vos étudiants dans le choix du thème de leur mémoire ? (Plusieurs choix possibles)

- En tenant compte de leurs expériences et contextes de stage
- A partir de leur intérêt personnel sur cette question
- Par rapport à mes propres centres d'intérêt et/ou de compétences
- Par rapport à un projet recherche dans lequel le travail de l'étudiant pourrait s'intégrer
- Autre (Précisez)

Autre (Précisez) :

Comment aidez-vous vos étudiants à formuler les questionnements découlant du thème de leur recherche et à définir leur question de départ ?

Comment guidez-vous les étudiants dans la réalisation de leur revue de littérature ? (Plusieurs choix possibles)

- en leur demandant de faire une synthèse des travaux déjà réalisés sur la question
- en leur demandant de définir des notions et des concepts
- en leur demandant de faire de manière autonome des recherches par mots-clés
- en leur donnant ou en leur indiquant des ressources données ou indiquées à consulter (articles, ouvrages, documents professionnels...)
- autre (précisez)

autre (précisez) :

Qu'attendez-vous de la revue de littérature et des notions et concepts ? (Plusieurs choix possibles)

- Un état des lieux des préconisations institutionnelles
- Un état des lieux de la littérature professionnelle sur le sujet
- Des travaux de recherche les plus récents possibles
- Des références incontournables dans le champ (ex. Chevallard en didactique de mathématiques, Piaget ou Vygotski en psychologie de développement...)
- Des définitions
- Autre (précisez)

Autre (précisez) :

Comment définissez-vous la notion de problématique?

Quels sont les critères d'évaluation d'une problématique que vous utilisez ?

Demandez-vous aux étudiants de rédiger : (plusieurs réponses possibles)

- une ou plusieurs hypothèses
- une ou plusieurs questions de recherche

Quelle différence faites-vous entre hypothèse et question de recherche?

Quels sont selon vous les critères d'une bonne hypothèse et/ou d'une bonne question de recherche?

Pouvez-vous décrire les méthodes de recueil de données que vous recommandez à vos étudiants pour la réalisation de leur mémoire ?

Comment les accompagnez-vous dans leur choix de méthode de recueil de données ? (Plusieurs choix possibles)

- en raison du sujet de recherche
- en raison de ma connaissance des différentes méthodes existantes
- pour leur permettre de disposer de données qualitatives
- pour leur permettre de disposer d'une quantité importante de données
- en raison de contraintes de temps
- Autre (Précisez)

Autre (Précisez) :

Encouragez-vous vos étudiants à intégrer leurs expériences professionnelles dans leur mémoire de recherche ?

Oui

Non

Quels sont les indicateurs que vous mobilisez pour évaluer l'articulation théorie-pratique dans le travail de recherche des étudiants?

Pensez-vous que le mémoire peut inciter les étudiants à réfléchir aux implications de leur recherche pour leur future pratique professionnelle ?

Oui

Non

Précisez en quoi, si vous le souhaitez

Vos propres recherches ou intérêts professionnels influencent-ils le choix des thèmes de mémoire de vos étudiants?

Oui

Non

Orientez-vous délibérément les étudiants vers des sujets en lien avec vos propres travaux et préoccupations professionnelles ?

Oui

Non

Pouvez-vous préciser pour quelles raisons ?

Quelles conséquences cela a-t-il sur votre activité d'enseignant ? (Plusieurs choix possibles)

Je me documente pour être plus compétent sur le sujet

Je demande de l'aide à des pairs plus compétents que moi

Cela me permet d'élargir mon champ de compétences

Cela me met en difficulté

Pensez-vous que vos étudiants utilisent les IA pour réaliser leur mémoire ?

Oui

Non

Selon vous, quelle part du contenu de leur mémoire provient directement d'un générateur de texte ?

Moins de 25%

Entre 50% et
75%

Avez-vous pris en compte dans votre suivi les questions éthiques liées à l'utilisation de l'intelligence artificielle par les étudiants, notamment en ce qui concerne le plagiat?

Oui

Non

Précisez comment